

TA'LIM JARAYONLARIDA MEDIA TEXNALOGIYALARNI O'RNI ;
QIYOSIY TAHLILI

Abdihalimova Nigina Sayyod qizi

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

1kurs talabasi Ilmiy rahbari:

Ismoilova Malika Erkinovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi va Xorijiy davlatlar o'rtasida kadrlar tayyorlash masalasi, mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, innovatsion salohiyati, malakaga ega bo'lgan kadrlar bilan ta'minlanganligiga bog'liq. Xorijiy va O'zbekiston tarixida kadrlar tizimi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosi bo'lib, avvalgi ustoz-shogirtlikdan hozirgi innovatsion ta'limga o'tdi. O'zbekistonda zamonaviy bilim va xalqaro tajriba uyg'unligiga (masalan: kadrlar tayyorlash milliy dasturi) katta e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: media savodxonlik, axborot texnologiyalar. raqamli texnologiyalar, ta'lim, tarbiya texnika, taraqqiyoti, samaradorlik, yosh avlod.

Аннотация: В данной статье рассматриваются Республика Узбекистан и зарубежные страны. Вопрос подготовки в контексте устойчивого социально-развития страны также инновационного потенциала, зависит от обеспечения квалифицированными специалистами. В зарубежной и узбекской истории система подготовки кадров всегда была основой социально-экономического развития, перейдя от прежней системы наставничества к современной инновационной системе образования. В Узбекистане большое внимание уделяется сочетанию современных знаний и международного опыта (например, национальная программа подготовки кадров).

Ключевые слова: Медиаграмотность, информационные технологии, цифровые технологии, образование, воспитание, технологии, развитие, эффективность, молодое поколение.

Abstrakt: This article discusses the republic of Uzbekistan and foreign countries the issue of personnel training among the country depends on the sustainable socio-economic development, innavativi potential, and provision of qualified personnel.

In foregin and Uzbek histori, the personnel system has been the basis of socio-economic development, moving from the previous mentor-apprenticeship to the current innovative education. In Uzbekistan, great attention is paid to the integration of modern knowledge and international experience (for example, the National Personnel Training Programm).

Keywords: media literacy, information technologies, digital technologies, education, upbringing techniques, development, effectiveness of younger generation.

Kirish:

XXI asr glaballashuv davrida inson hayotining barcha jabhalarida axborot texnologiyalari o'z o'rniga ega. Shu jihatdan olib qaraganda ta'lim tizimini samarali tashkil etish jahon hamjamiyati davlatlarining bosh siyosiy vazifalaridan biri ekanligi bugungi kun nuqtai nazarida e'tirof etilmoqda. Media texnologiyalarni qo'llanilishi global xarakter kasb etib, bugungi kun o'sib kelayotgan yosh avlodning zamonaviy yangi raqamli texnologiyalar ostida qolib, axborot ichiga kirib borishi, bugungi kunda jahonda mutloqo yangi shakldagi axborot makoni paydo bo'lishi, raqamli texnologiyalarni jadal o'sib borishi, yanada ommaviy axborot vositalarining kuchayishi oshib bormoqda.

Yaponiya kompaniyalari xodimlarni jalb etishining asosiy manbasi universitet va kollej bitiruvchilari segmenti hisoblanadi. Bunday kompaniyalar ta'lim muassasalari bilan kadrlar borasida yaqin aloqalarni yo'lga quyishgan. Yaponiya talantli kadrlarga bo'lgan kurashning yuqoriligi sabab ba'zi kompaniyalar hatto

kadrlar zaxirasini maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilar orasida qidirishadi. Yangi nomzodni tanlash jarayoniga o'rtacha 48soat vaqt sarf etiladi¹.

Ozbekistonda kadrlar tayyorlash 2023-yil 1mayda qabul qilingan Yangi Konstitutsiya haqiqatdan ham ,kadrlar tayyorlash masalasi o'qituvchilarning huquq va manfaatlari hisobga olingan.

Natija va Muhokama:

Shuni aytish joizki, media savodxonlik tushunchasining mazmun-mohiyati, zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni hamda ahamiyati o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni. Hali ham ma'lumotlarni fikrlay olmagan, o'z fikrini ayta olmaganligi va sof axborot targ'ibot materiallaridan ajrata olmaganligi sababli ,bola ommaviy axborot vositalarining ta'siriga ayniqsa moyil. Bu bolalar auditoriyasi uchun mo'ljallangan ixtisoslashtirilgan ommaviy axborot vositalarining jamiyat uchun alohida ahamiyatini anglatadi,ularning asosiy vazifasi shaxsning birlamchi ijtimoiylashuvini amalga oshiradigan ijtimoiy mas'uliyatdir. YUNESKO Mediata'lim deklaratsiyasini 1982yilda qabul qilingan.,,Mediata'lim medianing barcha turlari (bosma, grafik ,ovozli,ekranli)texnologiyalar bilan bog'liq.Insonlar ongida media ta'limni ijtimoiy ongda qanday foydalanish tushunish, Boshqa odamlar bilan kommunikatsiya paytida mediadan foydalanish ko'nikmasini o'zlashtirish kabi bilimlarni beradi.[3,273]

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiyaviy kommissiya a'zolari bilan uchrashdi.Konstitutsiyaga kirilayotgan o'zgarish va qo'shimchalar haqida to'xtalib, jumladan,kadrlar tayyorlash masalasini dolzarbligini alohida e'tibor qaratgan edi.

Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar sifatida oshgan talablarga muvofiq aspirantura va doktoranturada kadrlar tayyorlash ishi kengaymoqda. Oliy attestansiya tashkil etilgan.Kadrlar malakasini oshirish va ulkarni qayta ishlash

1

tizimida 23 institut, 16 fakultet, 4 markaz va 14 malaka oshirish kurslarini ishlab turibdi.

O'zbekiston Respublikasining, Kadrlar tayyorlash, Milliy dasturi''da oliy ta'lim tizimini oldiga qator vazifalar qo'yilgan. Jumladan ;mustaqil ta'lim olish, uning vositalarini ishlab chiqish, va o'zlashtirish, tayyorgarlikning modul tizimidan foydalangan holda talabalar va o'quvchilarni o'qitishni jadallashtirish dolzarb vazifalar sirasiga kiradi.

O'zbekiston tarixida kadrlar tayyorlash jadidlar harakati bilan boshlanib, keyinchalik milliy model (1997-yil) orqali rivojlandi. Bugungi kunda esa xorijiy tajriba va yetakchi universitetlar bilan hamkorlikda zamonaviy bilimli kadrlar tayyorlashga e'tibor qaratilmoqda. Vazirlik xabariga ko'ra kelgusi yillarda quyidagi 8ta soha uchun 72ta yangi ta'lim yo'nalishida kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yiladi:

1. Muhandislik ishi;
2. Ishlab chiqarish texnologiyalari;
3. Arxitektura va san'at;
4. Psixologiya, sotsiologiya va jurnalistika ;
5. Sog'liqni va san'at;
6. Iqtisodiyot va xizmat ko'rsatish sohasi;
7. Baliq xo'jaligi va atrof-muhit muhofazasi;
8. Pedagogika va gumanitar fanlar;

Yaponiyada kadrlar xizmati 2va 3kurslarda tahsil olayotgan talabalardan lavozimga mos keladiganlarni aniqlashgan. Yosh mutaxassislar kompaniyaga ishg kirganlarida, ularga ustoz tayinlanadi. Ustozlar yosh mutaxassislarga baholashni emas, avval muhitga moslashishga yordam berishni o'rgatadi. Yapon

firmalarida muvaffaqiyatining siri ,ya'ni boshqaruvda avvalo inson omilini birinchi o'ringa qo'yishlaridadir. Aksariyat yapon kompaniyalarda agarda bo'sh lavozimni ichki manba asosida to'ldirish to'g'ri kelsa, nomzod xodimlar o'rtasida tanlov tashkil etiladi. Bu usul kamponiyada axloq qadriyatlarini yaxshilashga hamda

kompaniyaga bo'lgan ishonchini oshiradi. Asosiy e'tibor kadrlar zaxirasiga qaratiladi.

Xulosa;

Xulosa qilib aytganda ,ta'lim jarayonlarida media texnologiyalarni o'rni beqiyos.

Ommaviy axborot vositalarining o'rni bugun mustaqil shaxslar uchun turli-tuman mavzudagi gazeta, jurnallar soni ko'p. Bugungi axborotlashgan jamiyatda internet tarmog'i yordamida turli sahifalardan masalan; Youtube, Mytube, Fecebook, Telegram, Instagramm, WhatsApp, Twitter, kabi axborot uzatish vositalaridan olinayotrgan ma'lumotlarni olish keskin ko'paymoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'tkir Abdulkarimov Toshkent Shahar filliali Inson resurslari va kadrlar salohiyatini rivojlantirish bo'limi. 2021-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining axborotnomasi ,1997-y, 11-12son 295-modda ; O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami ,2007-y, 15-son, 150-modda, 2013-y, 41-son, 543-modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi ,05.01.2018-y; 03/18/456/0512-son.
3. UNESCO [Recommendations Addressed to the United Nations Educational
- Scientific and Cultural Organization UNESKO .In: Education for the Media and the Digital Age. Vienna UNESCO. 1999, P.273-274.
4. Mamatova Ya, Sulaymon S., O'zbekiston mediata'lim taraqqiyoti yo'lida" O'quv qollanma.-T.: „Extremum-press“, 2015. b-273
5. 2023yil Norbotayeva Dildora “Mediata'lim texnologiyasi asosida ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari ”(ilmiy maqola) 2022.-3, 28b
6. “Ta'lim tizimida axborot texnologiyalarning tutgan o'rni” (ilmiy maqola, Kiberlenika) 2018.-4.105b

7. To'lqin Eshbek. "Mediata'lim: ta'lim usuli sifatida"
(maqola\internet manba)